

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 5-18.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):5-18.

Теории, концепции и модели государственного и муниципального управления

Научная статья
УДК 336.5
<https://doi.org/>

АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Алексей Андреевич Ватутин¹, Людмила Владимировна Шубцова²

^{1,2}Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

¹vatutin.al@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0007-3531-6960>

²lvshubtsova@fa.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1153-4211>

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу организации и осуществления аудита в сфере закупок Счётной палатой Российской Федерации. В ходе данного исследования рассмотрены различные научные подходы к определению сущности и роли аудита в сфере государственных закупок. Практическая составляющая проведённого исследования представлена разработкой рекомендаций по формированию отдельных положений новой концепции информационно-аналитического сопровождения аудита в сфере закупок. Предложенный подход взаимоувязывает технологические инновации с законодательными изменениями и нацелен на использование аудита в сфере закупок как проактивного и действенного эффективного инструмента. Создание и использование интегрированной цифровой платформы позволит контрольным органам перейти от выборочных и ретроспективных проверок к постоянному интеллектуальному мониторингу закупочной деятельности, что позволит выявлять проблемы на ранней стадии, экономить бюджетные средства за счёт предупреждения неэффективных расходов и злоупотреблений, а также повышать эффективность функционирования контрактной системы. Также по результатам проведённого корреляционно-регрессионного анализа выявлено, что наибольшее влияние на сумму нарушений в сфере закупок в федеральных министерствах оказывает сумма контрактов, заключённых с единственным поставщиком, а в федеральных службах и агентствах – число контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур.

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, государственное управление, аудит в сфере закупок, расходы федерального бюджета

Для цитирования: Ватутин А. А., Шубцова Л. В. Аудит в сфере закупок как инструмент повышения эффективности расходования бюджетных средств // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 5-18. <https://doi.org/>.

Original article

PROCUREMENT AUDIT AS A TOOL OF EFFECTIVENESS IMPROVING OF BUDGET FUNDS

Alexey A. Vatutin¹, Lyudmila V. Shubtsova²

^{1,2}Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

¹vatutin.al@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0007-3531-6960>

²lvshubtsova@fa.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1153-4211>

Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of the organisation and implementation of audit in the field of procurement by the Accounts Chamber of the Russian Federation. This study considers various scientific approaches to the definition of the essence and role of audit in the field of public procurement. The practical component of the study is represented by the development of recommendations for the formation of certain provisions of the new concept of information and analytical support of audit in the field of procurement. The proposed approach links technological innovations with legislative changes and is aimed at using audit in procurement as a proactive and efficient effective tool. The creation and use of an integrated digital platform will allow control authorities to move from random and retrospective inspections to continuous intelligent monitoring of procurement activities, which will allow to identify problems at an early stage, save budget funds by preventing inefficient spending and abuse, and improve the efficiency of the contract system. The correlation and regression analysis also revealed that the greatest impact on the amount of procurement violations in federal ministries is the amount of contracts concluded with a single supplier, and in federal services and agencies the number of contracts concluded as a result of competitive procedures.

Keywords: public procurement, contract system, public administration, procurement audit, federal budget expenditures

For citation: Vatutin A. A., Shubtsova L. V. Procurement audit as a tool of effectiveness improving of budget funds // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):5-18. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Система государственных закупок является важным элементом социально-экономического развития национальной экономики, обеспечивающим нужды государственных и муниципальных учреждений, а также способствующим конкуренции и прозрачности экономической деятельности. Ключевым инструментом обеспечения результативности и эффективности расходования бюджетных средств, предотвращения коррупционных рисков в рамках функционирования контрактной системы является аудит в сфере закупок. В условиях усиления стратегической роли государственных закупок в развитии экономики и социальной сферы, повышение качества аудита государственных закупок становится важной задачей, способствующей формированию устойчивой и конкурентоспособной экономической среды.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования механизмов аудита государственных закупок в условиях динамичного изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, увеличения объёмов бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, а также расширения практики цифровизации процессов аудита. Современные вызовы требуют внедрения инновационных методов аудита,

позволяющих своевременно выявлять нарушения, повышать эффективность государственных расходов и минимизировать коррупционные риски.

Цель и задачи исследования

Цель данного исследования заключается в проведении комплексного анализа организации и осуществления аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и определение направлений его развития. Для достижения указанной цели определены задачи по исследованию теоретических и практических аспектов осуществления аудита в сфере закупок с дальнейшим обоснованием предложений, направленных на повышение качества осуществления аудита в сфере закупок.

Методы исследования

Исследование данных проведено с использованием корреляционно-регрессионного анализа и методов экономико-статистического анализа (группировки, рядов динамики), а также методов систематизации и сравнения информационно-аналитических ресурсов.

Результаты исследования и их обсуждение

Важную роль в национальной экономике и управлении государством играют государственные закупки. Это ключевой механизм, обеспечивающий реализацию взаимодействия государства, бизнеса и общества. Эффективность контрактной системы, в свою очередь, во многом влияет на формирование конкурентоспособной и независимой экономической системы государства. Однако сфера государственных закупок традиционно подвержена рискам нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. В условиях современных глобальных экономических изменений и санкционного давления, когда государство вынуждено опираться на внутренние ресурсы для развития промышленности и инфраструктуры, прозрачность и эффективность государственных закупок приобретают особую актуальность.

Аудит в сфере государственных закупок представляет собой важнейший элемент системы внешнего государственного аудита, направленный на обеспечение рационального, законного и эффективного использования бюджетных средств, а также укрепление принципов прозрачности и подотчётности в деятельности органов государственной власти и подведомственных учреждений.

Аудит в сфере закупок выступает важнейшим инструментом выявления и пресечения нарушений законодательства, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств. Так, М. А. Чеченова отмечает, что аудит закупок – это эффективный инструмент усиления контроля за финансовыми потоками и выявления потенциальных рисков неэффективного расходования бюджетных средств [1]. Без надлежащего качества проведения аудита высока вероятность возникновения нарушений законодательства о закупках, коррупционных схем и неэффективного расходования бюджетных средств, что в конечном итоге снижает результативность государственной политики. Аудит в сфере государственных закупок выполняет ряд функций и задач, направленных на обеспечение целевого и результативного расходования бюджетных средств.

В рамках функции контроля и проверки фактического исполнения контрактных обязательств Счётная палата Российской Федерации и контрольно-счётные органы субъектов Российской Федерации, осуществляя аудит закупок, проверяют законность процедур закупок, а также соответствие результатов установленным требованиям. Например, в ходе контрольных мероприятий аудиторы выявляют случаи завышения стоимости закупаемых товаров, работ, услуг по сравнению с рыночными ценами. Такие факты свидетельствуют о нарушении принципов эффективного расходования средств и могут указывать на коррупционные риски или некомпетентность заказчика. Кроме того, под особым вниманием находятся ситуации, когда по результатам проведения конкурентной процедуры контракт заключается без экономии средств – отсутствие какой-либо экономии (разницы между начальной максимальной ценой и итоговой ценой заключённого контракта) расценивается как потенциально

проблемный признак, поскольку конкурентные закупки предполагают снижение цены. Таким образом, посредством аудита осуществляется постоянный мониторинг и проверка исполнения контрактов, что позволяет своевременно обнаруживать нарушения контрактной дисциплины и отклонения от норм законодательства [2].

Ключевой функцией данного аудита является оценка результативности и эффективности осуществления закупок для обеспечения государственных нужд. Здесь акцент смещается с соблюдения процедур на анализ достигнутых результатов и целесообразности осуществлённых расходов. В научных публикациях отмечается, что зачастую эффективность закупки ошибочно сводят лишь к экономии бюджетных средств (разнице между начальной (максимальной) ценой и итоговой ценой контракта). Подобный узкий подход не позволяет в полной мере оценить результаты закупки и достижение её целей [3].

Важнейшей задачей аудита в сфере закупок является предупреждение нарушений законодательства и снижение коррупционных рисков. Аудит в данном случае выступает не только как механизм последующего контроля, но и как превентивный инструмент, влияющий на деятельность заказчиков и поставщиков. Регулярные проверки и неотвратимость выявления нарушений дисциплинируют участников контрактной системы. Аудит закупок – это действенный инструмент общественного регулирования, главная задача которого состоит в выявлении нарушений принципов законности, эффективности, результативности в управлении государственными финансами [4].

Для снижения коррупционных рисков важно не только реагировать на уже совершённые нарушения, но и создавать условия, затрудняющие их совершение в дальнейшем. В последние годы реализуются превентивные меры, интегрированные в информационные системы государственных закупок. К примеру, в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) функционирует сервис «риск-модуль», позволяющий заказчику заблаговременно выявлять и исправлять технические ошибки в документации до того, как их обнаружат контролёры. Такие цифровые инструменты помогают повысить прозрачность закупок и автоматически сигнализируют о потенциально неправомерных действиях (чрезмерно высокая цена, затягивание сроков, неправомерные изменения условий контракта и др.). Таким образом, реализация функции предупреждения нарушений сводится к тому, что аудиторы выявляют нарушения и их причины, и инициируют изменения, которые не позволят аналогичным нарушениям возникать впредь. Постоянное осуществление аудита в сфере закупок создаёт профилактический эффект: заказчики более ответственно подходят к соблюдению норм и правил, а потенциальные злоупотребления и коррупционные схемы становятся более рискованными и менее вероятными.

В современной российской науке и практике отмечается высокая значимость аудита в сфере закупок и высказываются идеи по его развитию. Исследователи В. Г. Широбоков и А. А. Мандрова называют аудит в сфере закупок действенным инструментом общественного контроля [5], нацеленным на выявление нарушений принципов законности, результативности и экономности государственных расходов. При этом И. А. Пивкина обращает внимание, что данному институту не хватает детализации в нормативном регулировании – необходимо более чётко закрепить процедуры и критерии аудита закупок на законодательном уровне [6].

Эксперты-практики финансового контроля также активно высказываются о задачах и проблемах аудита закупок. На XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» в 2024 году эксперты отметили, что Счётная палата разработала универсальную методику оценки эффективности контракта, включающую систему критериев для аудита закупок [7]. По словам представителей Счётной палаты, аудитор теперь оценивает не только ценовые показатели, но и степень соблюдения нормативов расходов и качество достигнутых результатов.

Таким образом, и исследователи, и практики сходятся во мнении, что аудит в сфере закупок – необходимый механизм обеспечения финансовой дисциплины. В научных кругах акцентируется необходимость дальнейшего методического и правового развития аудита, а практики делятся примерами выявленных нарушений и эффективными инструментами контроля. В настоящее время аудит в сфере государственных закупок подтверждает свою ключевую роль в обеспечении законности и эффективности бюджетных расходов. Он выступает неотъемлемым элементом системы государственного финансового контроля, дополняя другие формы контроля (например, контроль Федерального казначейства) и охватывая более широкий круг показателей результативности. Благодаря аудиту ежегодно вскрываются многочисленные нарушения при планировании закупок и исполнении контрактов, выявляются возможности для оптимизации закупочной деятельности, что в конечном счёте экономит значительные суммы бюджетных средств и повышает качество государственных услуг.

Следует отметить, что значимость аудита в сфере закупок в России будет только расти. Объём бюджетных средств, проходящих через систему государственных закупок, остаётся значительным, а общественный запрос на прозрачность и эффективность государственных расходов усиливается. При условии совершенствования законодательной базы и методик, а также повышения профессионализма аудиторов, аудит закупок способен стать ещё более действенным инструментом. Он позволит не только выявлять и пресекать нарушения, но и системно улучшать практику закупок – от планирования потребностей до оценки полученного эффекта [8].

В Счётной палате Российской Федерации создана инфраструктура для работы с данными, включающая в том числе Систему управления данными, озеро данных, а также систему интеллектуального анализа данных PolyAnalyst. Система управления данными представляет собой основной элемент Цифровой платформы Счётной палаты Российской Федерации, обеспечивающий централизованный учёт и инвентаризацию информационных ресурсов, а также нормализацию, обогащение и качество данных [9].

Информационно-аналитическое сопровождение аудита в сфере закупок, осуществляемое Счётной палатой Российской Федерации, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление, анализ и минимизацию нарушений, связанных с реализацией государственных контрактов. В условиях постоянного усложнения законодательной базы и развития цифровых технологий возможности информационно-аналитического сопровождения заметно расширяются. Всё большее значение приобретают специализированные системы, такие как модуль «Риск-мониторинг» ЕИС, ИАС УВГА и PolyAnalyst, позволяющие проводить глубокую аналитику на основе больших массивов данных. Однако на пути к совершенствованию контрольной деятельности стоит ряд проблем технического, организационного и методологического характера.

Комплексное использование вышеуказанных ресурсов должно основываться на единой методологической базе и скоординированной управленческой политике. Без системного подхода и регламентации взаимодействия между ведомствами возможны дублирования, расхождения в критериях оценки и, как следствие, снижение эффективности аудита.

В рамках цели исследования рассмотрены результаты проверки и анализа Счётной палатой исполнения расходов федерального бюджета по государственным контрактам на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 2023 году.

Объём нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и закупках отдельных видов юридических лиц в 2023 году составил 866,8 млн рублей (таблица 1).

Таблица 1 – Информация об объёмах нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и закупках отдельных видов юридических лиц в 2023 году
Table 1 – Information on the volume of violations of the legislation on the contract system in the field of procurement and procurement of certain types of legal entities in 2023

Наименование нарушения	Сумма, млн рублей
Нарушения при осуществлении закупок в части определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком	18,1
Нарушение условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчётов по контракту (договору)	293,9
Приёмка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (её результатов), не соответствующих условиям контракта	453,0
Неприменение мер ответственности по контракту (договору) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя)	101,8
Итого	866,8

По результатам контрольных мероприятий, проведённых за 2023 год, наибольшие объёмы финансовых нарушений были зафиксированы в деятельности Федерального агентства по недропользованию, Санкт-Петербургского государственного университета, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства морского и речного транспорта, а также Федерального медико-биологического агентства.

В рамках проведённых контрольных мероприятий нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и закупках отдельных видов юридических лиц выявлены Счётной палатой на всех этапах закупочного цикла, начиная с организации закупочной деятельности и заканчивая исполнением контрактов (договоров).

Кроме того, выявлены случаи, когда отдельными главными распорядителями бюджетных средств не направлялись требования об уплате штрафных санкций в связи с неисполнением поставщиками обязательств, предусмотренных государственными контрактами. Подобные нарушения зафиксированы в деятельности Министерства энергетики Российской Федерации, Роснедр, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по регулированию алкогольного и табачного рынков, Росреестра, ППК «Единый заказчик» и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

По результатам проведённых контрольных мероприятий в сфере закупок установлено 35 случаев нарушений со стороны Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 16 – со стороны Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 14 – со стороны Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 13 – со стороны Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, и 11 – со стороны Федерального агентства по недропользованию [10, с. 279].

В структуре нарушений в сфере закупок по итогам проверок исполнения федерального бюджета за 2023 год наибольшую долю составляют нарушения условий контрактов, включая своевременность оплаты (75 фактов), нарушения при организации и проведении ведомственного контроля (34 факта) и иные нарушения (66 фактов). Значительным также остаётся количество нарушений, выразившихся в несвоевременном направлении информации в реестр контрактов (30 фактов). Количественный анализ нарушений в сфере закупок по итогам проверок исполнения бюджета за 2023 год представлен следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура нарушений в сфере закупок по итогам проверок исполнения федерального бюджета за 2023 год

Figure 1 – The structure of procurement violations based on the results of inspections of the federal budget execution in 2023

В ходе контрольных мероприятий за 2023 год выявлены случаи ненаправления либо несвоевременного направления обязательной информации и документов в реестр контрактов. Указанные нарушения допущены, в том числе, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством по недропользованию, Федеральным агентством лесного хозяйства, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой государственной статистики, Федеральной службой по аккредитации, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, а также Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. Кроме того, установлено, что отдельные главные распорядители бюджетных средств при осуществлении закупочной деятельности в 2023 году не соблюдали положения нормативных правовых актов, регулирующих нормирование в сфере закупок.

Проведённый анализ осуществления Счётной палатой аудита в сфере закупок выявил ряд системных проблем как на этапе планирования закупок, так и в ходе исполнения контрактов. В связи с этим в целях выявления степени влияния и определения взаимосвязи отдельных показателей закупочной деятельности заказчиков на сумму нарушений в сфере закупок был проведён корреляционно-регрессионный анализ. Данный инструмент позволяет изучить связи между двумя или несколькими переменными и определить возможности предсказания значения одной переменной на основе значений других переменных.

В рамках данного исследования в качестве экзогенных (независимых) переменных были определены показатели закупочной деятельности заказчиков, отражающие в определённой степени тенденцию неконкурентного сектора закупок, такие как сумма контрактов, заключённых с единственным поставщиком в 2023 году (тыс. руб.) и сумма контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур в 2023 году (тыс. руб.). Эндогенной (зависимой) переменной является сумма нарушений в сфере закупок (тыс. руб.). В связи с этим требуется исследовать, как сумма контрактов, заключённых с единственным поставщиком и по результатам конкурентных процедур, влияет на сумму нарушений в сфере закупок, выявляемых Счётной палатой по результатам аудита закупок.

Данные для корреляционно-регрессионного анализа сгруппированы отдельно по федеральным министерствам и федеральным службам/агентствам, в отношении которых Счётной палатой выявлены нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета.

Исходный массив данных представлен следующим образом: по федеральным министерствам (таблица 2) и федеральным службам, федеральным агентствам (таблица 3).

Таблица 2 – Показатели закупочной деятельности федеральных министерств в 2023 году

Table 2 – Indicators of procurement activities of federal ministries in 2023

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Сумма нарушений в сфере закупок, тыс. руб.	Сумма контрактов, заключённых с единственным поставщиком, тыс. руб.	Сумма контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур, тыс. руб.
Минэнерго России	608 316,70	2 585 126,96	3 253 161,57
Минтранс России	210 300,00	2 788 482,14	2 042 613,72
Минспорт России	52 743,30	838 013,81	688 388,32
Минздрав России	35 247,00	2 306 631,15	2 529 324,23
Минприроды России	11 983,50	269 500,53	457 827,77
Минфин России	9 307,75	5 234 751,52	3 632 608,91
Минстрой России	5 602,90	888 459,58	887 801,07
Минобрнауки России	1 622,50	114 706 101,22	7 259 511,59
Минпросвещения России	1 006,10	95 976,58	616 586,12
Минсельхоз России	156,80	14 724 423,06	653 909,30

Таблица 3 – Показатели закупочной деятельности федеральных служб и федеральных агентств в 2023 году

Table 3 – Indicators of procurement activities of federal services and federal agencies in 2023

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Сумма нарушений в сфере закупок, тыс. руб.	Сумма контрактов, заключённых с единственным поставщиком, тыс. руб.	Сумма контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур, тыс. руб.
Роснедра	860 713,00	5 794 815,49	13 386 397,90
Роспотребнадзор	67 457,10	795 821,95	692 418,74
Росморречфлот	66 520,00	293 714,64	346 988,55
ФМБА России	38 221,50	2 737 242,52	2 226 733,74
Росводресурсы	9 212,53	35 171,56	672 427,69
Росприроднадзор	5 920,00	70 068,80	80 966,37
Росалкогольтабакконтроль	1 100,00	1 912 634,92	869 030,87
Россельхознадзор	893,30	59 443,06	78 778,09
Росстат	775,80	933 590,27	1 583 977,82
Росавиация	377,20	291 096,41	347 423,96
ФССП России	149,55	2 828 190,31	964 909,97
Следственный комитет России	49,80	467 712,72	447 406,62
ФСИН России	34,40	3 678 128,73	3 819 997,61
Росреестр	20,00	7 446 128,54	7 504 849,73

В обоих случаях двухфакторная множественная регрессия определяется моделью вида: $f(x) = \beta_0 + \beta_1x + \beta_2x$. Двухфакторная множественная регрессия позволяет оценить, как каждый из двух факторов влияет на зависимую переменную, учитывая присутствие другого фактора. Для исследования взаимосвязи данных показателей были получены значения парных коэффициентов корреляции с помощью надстройки «Анализ данных», используя инструмент «Корреляция» пакета Excel. Для группы федеральных министерств парные коэффициенты корреляции составили: $r_{yx_1} = -0,18$, $r_{yx_2} = 0,14$. Для группы федеральных служб и агентств парные коэффициенты корреляции составили: $r_{yx_1} = 0,45$, $r_{yx_2} = 0,83$.

Полученные значения парных коэффициентов корреляции лежат в интервале от -1 до 1 . По шкале Чеддока определим характер тесноты связи между переменными.

Для группы федеральных министерств полученное значение для первой экзогенной переменной находится в промежутке $-0,1 < r_{xy} < -0,3$, что позволяет говорить о наличии слабой обратной связи. Значение второй экзогенной переменной целесообразным будет отнести к промежутку $0,1 < r_{xy} < 0,3$, что говорит о наличии прямой слабой связи.

Для группы федеральных служб и агентств полученное значение для первой экзогенной переменной находится в промежутке $0,3 < r_{xy} < 0,5$, что позволяет говорить о наличии умеренной прямой связи. Значение второй экзогенной переменной относится к промежутку $0,7 < r_{xy} < 0,9$, что говорит о наличии прямой высокой связи.

Далее необходимо оценить значимость коэффициентов корреляции. Для этого были рассчитаны значения t – статистики по следующим формулам.

По группе федеральных министерств:

$$t_{1\text{расч}} = \frac{r\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{-0,18\sqrt{10-3}}{\sqrt{1-0,0324}} = -0,48$$

$$t_{2\text{расч}} = \frac{r\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0,14\sqrt{10-3}}{\sqrt{1-0,0196}} = 0,37$$

По группе федеральных служб и агентств:

$$t_{1\text{расч}} = \frac{r\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0,45\sqrt{14-3}}{\sqrt{1-0,2025}} = 1,67$$

$$t_{2\text{расч}} = \frac{r\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0,83\sqrt{14-3}}{\sqrt{1-0,6889}} = 4,93$$

Критическое значение t – статистики Стьюдента для каждой группы получено с помощью функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х пакета Excel и составляет $2,36$ и $2,2$ соответственно.

Сравнивая полученные числовые значения критериев по группе федеральных министерств, видно, что $|t_{1\text{расч}}| = 0,48 < t_{\text{кр}} = 2,36$, а также $t_{2\text{расч}} = 0,37 < t_{\text{кр}} = 2,36$, т. е. парные коэффициенты корреляции статистически незначимы, и мы можем принять нулевую гипотезу о том, что корреляция равна нулю. Это указывает на слабую линейную связь между переменными. Отсюда следует вывод, что в федеральных министерствах сумма контрактов, заключённых с единственным поставщиком и по результатам конкурентных процедур, оказывает незначительное влияние на сумму нарушений в сфере закупок.

Числовые значения критериев по группе федеральных служб и агентств показывают, что $t_{1\text{расч}} = 1,67 < t_{\text{кр}} = 2,2$, а также $t_{2\text{расч}} = 4,93 > t_{\text{кр}} = 2,2$, т. е. один из парных коэффициентов корреляции статистически значим, и мы можем в целом отклонить нулевую гипотезу о том, что корреляция равна нулю. Это указывает на наличие линейной связи между переменными. Отсюда следует вывод, что в федеральных

службах и агентствах сумма контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур, оказывает прямое высокое влияние на сумму нарушений в сфере закупок.

Далее оценим параметры моделей двухфакторной множественной регрессии с помощью надстройки «Анализ данных», используя инструмент «Регрессия» пакета Excel. Результаты выполнения инструмента «Регрессия» были получены в виде протокола. Из итогового протокола следует, что для группы федеральных министерств коэффициент $\beta_0 = -18063,15$, коэффициент $\beta_1 = -0,005$, коэффициент $\beta_2 = 0,084$. Спецификацию модели зависимости суммы нарушений в сфере закупок от сумм контрактов, заключённых с единственным поставщиком и по результатам конкурентных процедур, можно записать в следующем виде:

$$y_x = -18063,15 - 0,005x_1 + 0,084x_2.$$

Экономическую интерпретацию параметров модели можно определить следующими значениями: коэффициент $-0,005$ показывает, что при увеличении суммы контрактов, заключённых с единственным поставщиком на 1 000 рублей, сумма нарушений в сфере закупок уменьшится в среднем на 0,005 тыс. рублей; коэффициент $0,084$ показывает, что при увеличении суммы контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур на 1 000 рублей, сумма нарушений в сфере закупок увеличится в среднем на 0,084 тыс. рублей.

Для группы федеральных служб и агентств коэффициент $\beta_0 = 18262,41$, коэффициент $\beta_1 = -0,087$, коэффициент $\beta_2 = 0,096$. Спецификацию модели зависимости суммы нарушений в сфере закупок от сумм контрактов, заключённых с единственным поставщиком и по результатам конкурентных процедур, можно записать в следующем виде:

$$y_x = 18262,41 - 0,087x_1 + 0,096x_2.$$

Экономическую интерпретацию параметров модели можно определить следующими значениями: коэффициент $-0,087$ показывает, что при увеличении федеральными службами и агентствами суммы контрактов, заключённых с единственным поставщиком на 1 000 рублей, сумма нарушений в сфере закупок уменьшится в среднем на 0,087 тыс. рублей; коэффициент $0,096$ показывает, что при увеличении суммы контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур на 1 000 рублей, сумма нарушений в сфере закупок увеличится в среднем на 0,096 тыс. рублей.

После этого необходимо оценить качество спецификаций моделей. Для проверки статистической значимости модели регрессии используется F-критерий Фишера. Если расчётное значение F-критерия Фишера больше критического при заданном уровне значимости, то модель считается значимой. В данном примере расчётное значение F-критерия Фишера было получено из итогового протокола инструмента «Регрессия – Дисперсионный анализ». Для группы федеральных министерств $F = 1,55$, для группы федеральных служб и агентств $F = 56,49$. Критическое значение F-критерия Фишера было получено с помощью функции FРАСПОБР пакета Excel. $F_{кр} = 4,73$ и $F_{кр} = 3,98$ соответственно.

Для группы федеральных министерств $F = 1,55 < F_{кр} = 4,73$, отсюда следует, что данная регрессионная модель является статистически незначимой. Нулевая гипотеза принимается.

Для группы федеральных служб и агентств $F = 56,49 > F_{кр} = 3,98$, отсюда следует, что данная регрессионная модель является статистически значимой. В данном случае нулевая гипотеза отвергается в пользу альтернативной. Это означает, что по крайней мере один из коэффициентов множественной регрессии статистически значимо отличается от нуля, и независимые переменные имеют значимое влияние на зависимую переменную.

Далее проверим статистическую значимость оценок параметров множественной регрессии по группе федеральных служб и агентств. Коэффициент уравнения регрессии признаётся значимым в том случае, если наблюдаемое значение t -статистики Стьюдента для этого коэффициента больше, чем критическое значение статистики Стьюдента для заданного уровня значимости. Наблюдаемые значения t -статистики Стьюдента из протокола регрессионного анализа:

t -статистика Стьюдента для $\beta_0 = 0,69$;

t -статистика Стьюдента для $\beta_1 = 5,24$;

t -статистика Стьюдента для $\beta_2 = 9,35$.

Критическое значение t -статистики Стьюдента получено с помощью функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х пакета Excel, $t_{кр} = 2,2$. Поскольку t -статистика Стьюдента для β_1 и $\beta_2 > t_{кр}$, можно говорить о том, что данные коэффициенты множественной регрессии являются значимыми.

При анализе качества модели множественной регрессии используется коэффициент детерминации. Коэффициент детерминации является статистическим показателем, который оценивает долю дисперсии зависимой переменной, объясняемой регрессионной моделью. В данном примере значение коэффициента детерминации было взято из таблицы «Регрессионная статистика» итогового протокола регрессионного анализа, где $R^2 = 0,91$. Чем ближе коэффициент детерминации к 1, тем выше качество модели. В данном случае значение коэффициента детерминации отклоняется от 1 на 0,09. Из этого следует, что качество данной модели высокое. Также, поскольку $R^2 = 0,91$, можно говорить о том, что модель объясняет 91 % вариации зависимой переменной, т. е. 91 % вариативности значений суммы нарушений в сфере закупок в федеральных службах и агентствах объясняется суммой контрактов, заключённых с единственным поставщиком и по результатам конкурентных процедур.

Таким образом, проведённый корреляционно-регрессионный анализ позволил установить взаимосвязь между отдельными показателями закупочной деятельности главных распорядителей бюджетных средств и их влияние на сумму нарушений в сфере закупок. Установлено, что между независимыми и зависимой переменными наблюдаются статистические взаимосвязи, при этом наибольшее влияние в федеральных министерствах на сумму нарушений в сфере закупок оказывает сумма контрактов, заключённых с единственным поставщиком, с коэффициентом корреляции ($-0,18$), в федеральных службах и агентствах наибольшее влияние на сумму нарушений в сфере закупок оказывает сумма контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур, с коэффициентом корреляции ($0,83$).

Полученные результаты корреляционно-регрессионного анализа могут позволить сконцентрировать усилия при проведении аудита у главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) с наибольшим объёмом таких контрактов, что повысит эффективность деятельности Счётной палаты Российской Федерации. При этом необходимо также отметить у отдельных ГРБС высокую долю контрактов, заключённых с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур. Данные обстоятельства также требуют отдельного внимания при проведении контрольных мероприятий.

С учётом обозначенных проблем в работе различных информационных систем, используемых Счётной палатой Российской Федерации, необходимо выработать предложения по разработке новой концепции информационно-аналитического сопровождения аудита закупок.

Эффективный аудит государственных закупок невозможен без доступа к полным и достоверным данным о проводимых процедурах. Инновационный подход предполагает автоматизированный сбор данных из множества источников и их интеграцию на единой платформе. Кроме того, хранение больших объёмов сведений в цифровых хранилищах (озеро данных/витрина данных) открывает возможности для гибкого поиска по разнообразным критериям – например, по конкретному заказчику, поставщику, региону или временному периоду. Свод информации на единой платформе и применение современных инструментов анализа в режиме реального времени позволяют организовать непрерывный мониторинг ключевых показателей и существенно сокращают затраты времени и ресурсов на подготовку заключения.

Одной из центральных идей новой концепции является создание сквозной цифровой платформы, интегрирующей уже имеющиеся информационные системы (ИАС)

участников закупочного процесса и контрольных органов. В сфере закупок действует масштабная ЕИС, представляющая собой единое информационное пространство для всех государственных закупок. ЕИС аккумулирует огромные объёмы данных о торгах, контрактах, участниках и обеспечивает определённые аналитические функции, способствуя прозрачности процессов.

Новая платформа аудита должна тесно взаимодействовать с ЕИС и другими профильными системами (например, бухгалтерскими системами распорядителей бюджетных средств, казначейскими системами, реестрами организаций и т. д.), чтобы получать из них данные без дублирования и с минимальными задержками. Перспективная архитектура такой платформы может быть многоуровневой.

На нижнем уровне – слой данных, объединяющий различные источники: от баз ЕИС и Федерального казначейства до внешних открытых данных (например, сведения о бенефициарах компаний, данные ФНС, судебных реестров). Над ним располагается аналитический слой, включающий инструменты обработки: хранилища данных, модули очистки и сопоставления информации, а также библиотеки аналитических алгоритмов.

Верхний уровень – уровень прикладных сервисов и визуализации, предоставляющий рабочие места аудиторам и руководства в формате «единого окна». С помощью такого интерфейса специалисты смогут запрашивать консолидированную информацию по конкретному объекту аудита, видеть автоматические аналитические отчёты, настроенные панели мониторинга и т. п.

Особое внимание должно быть уделено принципу совместимости и поэтапной интеграции. Необходимо обеспечить бесшовное объединение существующих ИАС без радикальной перестройки уже работающих систем. Это может быть реализовано через унифицированные API и сервисы обмена данными, адаптеры к старым системам и единые справочники (нормативно-справочная информация), позволяющие соотносить данные из разных ведомств.

Современные технологии искусственного интеллекта и данных способны вывести аудит закупок на качественно новый уровень. Искусственный интеллект и машинное обучение могут автоматизировать многие рутинные операции аудиторов, а также обнаруживать скрытые закономерности, труднодоступные при ручной проверке. Например, алгоритмы могут автоматически сопоставлять счета-фактуры с условиями контрактов и платёжными документами, выявляя расхождения или подозрительные операции. При этом освобождённое от рутинных операций время специалисты могут посвятить глубокому анализу причин выявленных нарушений и выработке рекомендаций, то есть тем задачам, где машинные алгоритмы не заменят человеческое суждение.

Следующий перспективный инструмент – графовые базы данных и анализ связей. Данные о государственных закупках богаты взаимосвязями: заказчики связаны с поставщиками контрактами, у поставщиков есть учредители, некоторые физические лица могут выступать в роли руководителей сразу нескольких компаний, компании образуют цепочки субподрядчиков и т. д. Хранение таких сведений в виде графа (узлы – организации, лица, закупки; рёбра – отношения между ними) даёт возможность анализировать не просто отдельные факты, а всю сеть отношений. Графовая модель облегчает поиск закономерностей и скрытых связей: можно быстро выявить, кто чаще всего выигрывает тендеры у конкретного заказчика, есть ли пересечения в составе учредителей у разных поставщиков, не образуют ли ряд компаний устойчивую связь на торгах.

Отдельно следует отметить предиктивную аналитику, то есть прогнозирование на основе данных. С накоплением больших массивов сведений о проведённых закупках система способна обучаться и предсказывать вероятные исходы или риски для новых процедур. Например, модель может оценить вероятность того, что по данному контракту случится экономия средств (снижение цены от начальной), или напротив – риск, что закупка завершится с минимальной конкуренцией (единственным участником) либо будет расторгнута. Также возможно прогнозирование

добросовестности контрагента: учитывая историю исполнения контрактов компанией, ИИ способен оценить, есть ли риск срыва сроков или некачественного исполнения.

Учитывая огромный масштаб государственных закупок, аудит должен строиться по принципу риск-ориентированного подхода. Новая концепция предполагает внедрение моделей управления рисками на всех этапах – от планирования аудиторских проверок до формирования выводов. Смысл подхода в том, чтобы сосредоточить ограниченные ресурсы контроля на тех областях, где вероятность нарушений или потерь бюджетных средств наибольшая.

Риски в сфере закупок распределены неравномерно: некоторые заказчики более подвержены коррупции или ошибкам (например, если в учреждении слабый внутренний контроль, высокая доля закупок у единственного поставщика и пр.). Аналогично, не все контракты одинаково рискованны – сложные технически или дорогие проекты несут больше рисков, чем типовые закупки канцелярии. Задача системы – автоматизировать оценку рисков по множеству критериев. Благодаря интеграции данных можно рассчитать для каждого проверяемого объекта (ведомства, региона, конкретной закупки) своего рода рейтинг риска. В перспективе, используя методы машинного обучения, модель риска могла бы сама обучаться на основе предыдущих аудитов, улучшая точность предсказания проблемных зон.

Разработка новой концепции информационно-аналитического сопровождения аудита государственных закупок – необходимый шаг в условиях цифровизации государственного управления и роста объёмов данных. Предложенный подход объединяет технологические инновации с институциональными изменениями для того, чтобы сделать аудит закупок более проактивным, всеобъемлющим и действенным. Реализовав интегрированную цифровую платформу, контрольные органы смогут перейти от выборочных и ретроспективных проверок к постоянному интеллектуальному мониторингу закупочной деятельности. Это позволит выявлять проблемы на ранней стадии, экономить бюджетные средства за счёт предупреждения неэффективных расходов и злоупотреблений, а также повышать эффективность функционирования контрактной системы.

Выводы

Таким образом, информационно-аналитическое сопровождение аудита в сфере закупок играет ключевую роль в повышении прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. Несмотря на определённые достижения, ещё предстоит решить ряд вопросов, связанных с интеграцией систем, качеством данных, методологическими и организационными аспектами. Последовательное устранение этих проблем и реализация описанных рекомендаций повысят экономическую эффективность закупочной деятельности и создадут основу для дальнейшего развития цифрового контроля, способного оперативно реагировать на новые риски и вызовы. В итоге, формирование устойчивой и современной системы информационно-аналитического сопровождения аудита в сфере закупок – один из важнейших факторов, влияющих на экономическую стабильность и конкурентоспособность страны, а также на прозрачность взаимоотношений между государством и обществом.

Список источников

1. Чеченова М. А. Сущность аудита закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Хроноэкономика. 2024. № 2(44). С. 112-116. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-audita-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd/viewer>.
2. Петров А. М., Шитова В. Д. Управление государственными закупками: пресечение нарушений и манипуляций поставщиков // Муниципальная академия. 2024. № 2. С. 167-175. https://doi.org/10.52176/2304831X_2024_02_167.
3. Игонина Е. С. Аудит в сфере государственных закупок с учётом динамики действующего законодательства // На страже экономики. 2022. № 3(22). С. 23-27. <https://doi.org/10.36511/2588-0071-2022-3-23-27>.

4. Ромашкина Н. В. Актуальные вопросы государственного финансового контроля // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 1, № 2(143). С. 77-88. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.02.01.009>.

5. Ширококов В. Г., Мандрова А. А. Аудит в сфере закупок как инструмент совершенствования закупочной деятельности заказчика // Развитие учётно-аналитического, финансового и контрольного обеспечения деятельности экономических субъектов: материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к Десятилетию науки и технологий, Воронеж, 09 ноября 2023 года. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2023. С. 119-123. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59986838>.

6. Пивкина И. А. Внутренний и внешний аудит при участии в госзакупках: особенности, проблемы и перспективы развития // Флагман науки. 2024. № 5(16). С. 806-809. URL: https://flagmannauki.ru/files/516-Polyakova_Marina_Aleksandrovna_1821.pdf.

7. Официальный сайт Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». URL: <https://forum-goszakaz.ru/>.

8. Павлова Г. Г., Ксенофонтов Д. В. Современные проблемы организации государственных и муниципальных закупок // Общество, экономика, управление. 2023. Т. 8, № 3. С. 29-35. <https://doi.org/10.47475/2618-9852-2023-8-3-29-35>.

9. Ватутин А. А. Повышение эффективности деятельности Счётной палаты Российской Федерации // Самоуправление. 2024. № 4(143). С. 15-18. URL: <https://samupr.mosveo.ru/archive>.

10. Заключение Счётной палаты Российской Федерации на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2023 год (утверждено Коллегией Счётной палаты Российской Федерации (протокол от 14 июня 2024 г. № 41К (1725) // СПС КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru/>.

Информация об авторах

А. А. Ватутин – магистрант, дипломант XI Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов (Москва, 2022);

Л. В. Шубцова – кандидат экономических наук, доцент.

Information about the authors

A. A. Vatutin – Master's student, diploma winner of the XI International Competition of scientific papers of students and postgraduates (Moscow, 2022);

L. V. Shubtsova – Phd in Economics, associate Professor.

Вклад авторов

Ватутин А. А. – концепция исследования; написание исходного текста; итоговые выводы.

Шубцова Л. В. – научное руководство; доработка текста.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

Vatutin A. A. – research concept; writing the draft; final conclusions.

Shubtsova L. V. – scientific management; follow-on revision of the text.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.06.2025; одобрена после рецензирования 17.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 11.06.2025; approved after reviewing 17.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.